

“ХУРИШНИ ЭПЛОЛМАГАН КУЧУКЧА” ЭРТАГИНИ ЎРГАТИШДА ФАНЛАРАРО ИНТЕГРАЦИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ

Абдуллаев Комилжон Абдуғаниевич

педагогика фанлари номзоди, доцент, Наманган давлат университети ўзбек

адабиётшунослиги кафедраси

komiljon.abdullayev.1961@mail.ru

Абдуғаффорова Гулҳаё

Наманган давлат университети филология ва тилларни ўқитиш

(ўзбек тили) йўналиши 3-босқич талабаси

Аннотация: Жаҳонда жадал кечаётган глобаллашув жараёни таълим тизимининг барча йўналишларида замонавий педагогик ёндашувлар, хусусан, фанлараро интеграциядан таълим самарадорлигига эришишнинг муҳим омили сифатида фойдаланиш масаласига алоҳида эътибор қаратмоқда. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS халқаро баҳолаш дастурларида таълим жараёнида интегротив ёндашув таълим олувчиларда касбий ҳамда таянч компетенцияларни ривожлантириш орқали рақобатбардош кадрларга хос сифатларнинг камол топишини таъминлашга хизмат қилиши белгиланган [1,4], [5, 192].

Мақолада умумий ўрта таълим мактаби адабиёт дарсларида “Хуришни эплолмаган кучукча” эртагини ўргатиш машғулотлари жараёнида фанлараро интеграциядан фойдаланишнинг ўрни ва самарали усуллари кўп йиллик амалий тажрибалар асосида ёритилган. Адабиёт ўқитишда замонавий таълимнинг узвий қисми сифатида фанлараро интеграциядан фойдаланиш ёшларни интеллектуал салоҳиятли, креатив фикрлайдиган, табиат ва жамият ҳодисаларини ўзаро боғлиқлик ва яхлитликда тушунадиган, ҳар томонлама баркамол шахс бўлиб вояга етишлари учун хизмат қилади [2, 110], [3, 80].

Калит сўзлар: Жанни Родари, эртақ, фанлараро интеграция, кучукча, кушча, сигир, деҳқон, она тили, ахборот коммуникацион технологиялари, слайд, аудио маъруза.

Умумий ўрта таълим мактаби адабиёт дарсларида жаҳон адабиёти намуналарини ўргатиш, таҳлил қилиш ҳам амалий, ҳам назарий жиҳатдан муҳим масала ҳисобланади. Бу жараёни тўғри ва самарали амалга ошириш орқали ўқувчилар илмий дунёқарашини шакллантириш, тафаккурини ўстириш, уларни ҳар томонлама баркамол инсонлар қилиб тарбиялаш ўқув юртлари олдида турган энг асосий вазифалардандир.

Машҳур италян болалар ёзувчиси Жанни Родари (1920-1980) ижоди, ярим асрдирки, жаҳон болаларига қувонч улашиб келмоқда. Уларни ҳаётни севишга, ардоқлашга даъват этмоқда, ҳалол, комил инсон бўлиб етишиш йўлида тарбиячи вазифасини ўтамоқда. Жанни Родарининг эртақлари ўзбек тилига ҳам ўгирилган, унинг ғаройиб ижод олаmidан бизнинг бир неча авлод болалари ҳам баҳраманд бўлишган. “Қувноқ шеърлар китоби”, “Чиполлинонинг бошидан кечирганлари”, “Мовий ўқ саргузаштлари”, “Желсомино Ёлғончилар мамлакатада”, “Телефонда айтилган эртақлар” каби китоблари аллақачон жаҳон болалар адабиёти дурдоналарига айланган. Жанни Родари нафақат шоир, ёзувчигина эмас, балки ажойиб педагог, катта ҳарфлар билан ёзилувчи УСТОЗ ҳам эди. У жаҳон адабиёти мухлислари томонидан эътироф этилган, фахрли халқаро Ханс Христиан Андерсен мукофоти соҳиби ҳам бўлган.

Жанни Родари ижодиётнинг ўзига хос қоида-ю қонуниятларини, “хаёлот грамматикаси”ни ишлаб чиқишни орзу қилган эдики, бу усул ёрдамида ўзида ижодий имкониятларни ҳис қилган ҳар қандай киши рассом, ёзувчи, санъаткор, ижодкор бўлиши мумкин эди. Жанни Родари атоқли болалар ёзувчиси, шоири бўлибгина қолмасдан, балки катта журналист, олим, жамоат арбоби ҳам эди.

Адиб асарлари ўзбек тилида ҳам босилиб чиққан. 1990 йилда унинг бир қатор эртақ ва қиссалари “Рим эртақлари” номи билан нашр этилган [4, 82-83].

Умумий ўрта таълим мактаблари 6-синф адабиёт ўқув дастурида Жанни Родарининг “Хуришни эплотмаган кучукча” эртагини ўргатиш учун алоҳида дарс соати ажратилган. Бу эртақни ўргатиш дарсининг мақсадини қуйидагича белгилаш мумкин:

Таълимий мақсад: ижодкорнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида ўқувчиларда билим, кўникма ва малака ҳосил қилиш; ўқувчиларни эртақларнинг сеҳрли оламига ошно этиш, асар матни билан таништириш;

Тарбиявий мақсад: ўқувчиларни она-Ватанга ҳурмат ва садоқат руҳида тарбиялаш, дўстлик ва гўзаллик туйғуларини янада кучлироқ сингдириш; умуминсоний ва миллий қадриятларни эъзозлашга ўргатиш;

Ривожлантирувчи: эртақ таҳлили орқали ўқувчиларда ўз-ўзига ишончни мустаҳкамлаш; доимий равишда ўз-ўзини маънавий, интеллектуал ривожлантириш, мустақил ўқиб-ўрганиш, ижодкорлик қобилиятини ривожлантириш, коммуникатив компетенцияни шакллантириш;

Дарсининг методи: “Ақлий ҳужум”, “Гуруҳларда ишлаш”, “Кластер”, “Хотира машқи”, “Фикрлар ҳимояси”, “Елпиғич”, “А4 формат”.

Дарс жиҳози : дарслик, тарқатма материаллар, слайдлар ва Жанни Родари ҳаёти ва ижодини ифодаловчи расмлар, бадиий китоблар, кучукча расми, рағбатлантириш учун рангли карточкалар

Дарс шиори: Китобдан яхшироқ дўст йўқ жаҳонда,

Ғамхўринг бўлмай у ғамли замонда.

Дарс “Кичик гуруҳларда ишлаш” методидан фойдаланиш билан бошланади. Синф ўқувчилари икки гуруҳга бўлинади:

1. “Адабиётшунослар” 2. “Билимдонлар”

(Гуруҳлар танлаган ном ва шиорларини таништириб, изоҳлайдилар)

Ҳар бир гуруҳ номи дарахтларда берилган ва Ўзбекистон иқлимида ўсадиган, фойдали хусусиятга эга бўлган мевалар: олма, анор, нок билан рағбатлантирилади, ҳар бир ўқувчи эса, 1 балли карточкалар билан баҳоланади.

“Кичик гуруҳларда ишлаш” методи – таълим олувчиларни фаоллаштириш мақсадида уларни кичик гуруҳларга ажратган ҳолда ўқув материални ўрганиш

ёки берилган топшириқни бажаришга қаратилган дарсдаги ижодий иш. Ушбу метод қўлланилганда таълим олувчи кичик гуруҳларда ишлаб, дарсда фаол иштирок этиш ҳуқуқига, бошловчи ролида бўлишга, бир-биридан ўрганишга ва турли нуқтаи назарларни қадрлаш имкониятига эга бўлади. Таълим берувчи эса, бошқа интерфаол методларга қараганда вақтни тежаш, бир вақтнинг ўзида барча таълим олувчиларни мавзуга жалб этиш ва баҳолай олиш имкониятига эга бўлади.

“Кичик гуруҳларда ишлаш” методидан фойдаланиш: ўқитиш самарадорлигини оширади, коммуникатив компетенцияларни ривожлантиради, танқидий ва креатив фикрлашга ўргатади, вақтни тежайди, барча таълим олувчиларнинг фаоллигини таъминлайди, ўз-ўзини ва гуруҳлараро баҳолаш имкониятини яратади, жамоавийликни шакллантиради.

[6, 208]

Ўтилган мавзу – Худойберди Тўхтабоевнинг “Сариқ девни миниб” асари матни ва тимсоллари таҳлилини сўраш учун “Ақлий ҳужум” – тезкор савол – жавоб,”А4 формат”, “Елпиғич” методидан фойдаланилади.

“А4 формат” методида А4 форматдаги қоғоз гуруҳларга бир донадан берилди ва ҳар бир ўқувчи мавзу бўйича 1 тадан маълумот ёзади, ушбу маълумотлар жамланмасини охириги ўриндиқда ўтирган ўқувчи айтиб беради. Бу методдан кўзланган мақсад барча ўқувчиларни дарсга фаол иштирокини таъминлаш ҳисобланади.

“Елпиғич” методи бўйича ҳам ўтган мавзу мустаҳкамланади. Бунинг учун қоғозга елпиғич шакли чизилади ва ўқувчиларга унинг қисми шаклидаги стикрлар берилди. Ўқувчилар ушбу стикрларга қаҳрамон сифатларини ёзиб, унга ёпиштиришлари керак бўлади ва сўнггида елпиғич пайдо бўлади. Бу метод ўқувчиларнинг дарсга қизиқишини, фаол иштирокини таъминлаш учун хизмат қилади.

Ўқувчилар янги мавзунини “Пазлларни йиғ” методи орқали билиб олишади ва мавзу ҳақида қисқача ёзилган тезисни ўқиб беришади.

Бу методда А4 форматдаги қоғозга мавзу номи ва унга қисқача тезис ёзилган бўлиб, улар худди пазллар каби бўлақларга бўлинган бўлади. Шу бўлақларни тартиблаб, йиғиб мавзу номи топилади. Ушбу методда ўқитувчи шунчаки мавзунини ўқувчиларга айтиб бермайди ва бу муаммони ўқувчиларнинг ўзига ҳавола қилади. Натижада ўқувчиларнинг янги мавзуга қизиқиши янада ортади, жамоавийлик шаклланади, барча ўқувчиларнинг иштироки ва назорати таъминланади.

Ўқитувчининг Жанни Родарининг ҳаёти ва ижоди ҳақидаги кириш сўзидан сўнг чалкаш маълумотлар ўйини орқали “Хотира машқи” ўтказилади:

Жаҳон эртақнавислари булар	Италия
Жанни Родари тугилган мамлакат	Ака-ука Гримлар, Шарл Перро
Жанни Родари..... туғилган	Ханс Кристиан Андерсен
Жанни Родарининг отаси	Оменя
Жанни Родари Туғилган шаҳар	Жузеппе Родари
Камбағаллиги туфайли	“Қувноқ шеърлар” китоби
Нобел мукофоти билан тенг мукофот	1920 йил 23 октябрда
....	
Ўқувчининг илк тўплами	Диний мактабда ўқийди.
Учтадан охири бор эртақлар туркумидан	Жанни Родари
“Рим сеҳргари” номини олган...	Ҳуришни эплотмайдиган кучукча

Ўзбек тилида асарлари 1990 йил	“Рим эртаклари” номи билан нашр этирилди.
--------------------------------	--

Ўқувчиларнинг жавоблари тингланади ва умумлаштирилади. Қайси гуруҳ энг тўғри ва тез бажарса, рағбат карточкалари билан баҳоланади.

Ўтилган мавзу Худойберди Тўхтабоев билан Жанни Родарининг ўхшаш томонини “Венн диаграммаси” орқали изоҳлаш ўқувчиларга топшириқ қилиб берилади. Бу орқали ўтилган мавзу ҳамда янги мавзу қиёсланади ва умумлаштирилади.

Гуруҳларга Жанни Родари фаолияти бўйича маълумот берувчи адибнинг ўзи ҳақида ёзган эсдаликлари берилади. Ёзувчи ўзининг қай тарзда ижодкор бўлиб қолганлиги ҳақида болаларча оқ кўнгиллик билан қилган ҳикояси ўқувчиларда ёрқин таассурот қолдиради. Чунки унинг болалик хотиралари ўз самимийлиги билан ўқувчилар руҳиятига яқин. Уларда қайси қитъада яшаши, дини, ирқи, танасининг рангидан қатъий назар барча болаларга хос жиҳатлар мавжуд. Ўз эртаклари билан дунё болаларининг муҳаббатини қозонган, уларнинг севимли дўстига айланган буюк ёзувчининг худди ўзларига ўхшаган орзулари бўлгани, уларнинг қай бирига эришиб, қай бирига эришолмагани, ўзлигини топгунча анча излангани, у ҳам баъзан ёмон баҳолар олгани ва айниқса, бунга самимий иқдор бўлгани ўқувчиларни ўзига жалб қилади.

Мақола ўқилгандан кейин ўқитувчи ўқувчилар билан матн устида ишлаш учун гуруҳларга топшириқлар беради:

1. Ёзувчи билан сизнинг орзуларингиз ўртасида ўхшашлик борми?
2. Унинг айрим соҳаларда ўз нўноқлигини тан олганига қандай қарайсиз?
3. Ёзувчининг “сўзлардан ўйинчоқ яшашга киришгани...”ни қандай тушундингиз?
4. “...ҳар бир кишига ёқимли, ҳар бир кишининг дидига мос, бошқа ўйинчоқларга ўхшамайдиган, ҳеч қачон кўнгилга урмайдиган...” ўйинчоқ ҳақида фикр билдиринг.

5. Иждокор фикрининг ҳақиқат эканлигига, унинг ёзувчи бўлиш учун узоқ тайёргарлик кўрганлигини қандай тушундингиз?

“Фикрлар ҳимояси”да ҳар бир гуруҳ берилган топшириқ бўйича фикрларини баён этади.

Бу каби савол-топшириқлардан сўнг ўқувчилар “Ҳуришни эпложмаган кучукча” эртагини адиб таъкидлаганидек, “зўр иштаҳа билан паққос туширишлари” ва “осонлик билан ҳазм қилиб юборишлари мумкин” бўлади.

Шундан кейин эртақ матни ўқитувчи томонидан ифодали, таъсирчан оҳанг билан ўқиб берилади. Эртақни ўқишдан олдин ўқитувчи болаларга Жанни Родарининг эртақчиликдаги ўрни, асарларининг ўзига хос хусусияти – ҳар бир эртақнинг бир неча тугалланиши борлиги ва ҳар бир тугалланишни диққат билан кузатишлари лозимлигини таъкидлайди. Эртақни ўқиганда ўқитувчи бор маҳоратини ишга солиши, ўқувчиларда яхши таассурот уйғотиш учун ҳар бир жониворнинг овозини ўхшатишга ҳаракат қилиши, имкон қадар бунинг табиий чиқишини таъминлаши керак бўлади [4, 83-90].

Қуйидаги слайдлар матн мазмунини тўлдириш, ўқувчиларнинг нутқининг изчиллигини таъминлаш учун хизмат қилади:

ERTAKNING 3-TUGASHI

Kuchukcha chopib
ketaveribdi, chopib
ketaveribdi... Birdan
qulog'iga qandaydir
maxluqning:

«Vov-vov! Vov-vov!»
degan g'alati ovozi
chalinibdi-yu, taqqa
to'xtabdi.

Эртақ ўқилгандан кейин ўқувчиларга бироз вақт берилгач, савол-топшириқлар билан ишлашга ўтилади.

Мантиқий фиклаш учун саволлар:

1. Ҳуришни билмайдиган кучукча билан ўз тилини билмайдиган одам ўртасида қандай ўхшашлик бор деб ўйлайсиз?

Жавоб: Агар бирор бир чақалоқ ўзбек юртида туғилса-да, ўзга юртларда улғайса, у чақалоқ ўз тилида эмас, ўша миллатнинг тилида гапирди ва сўзлайди. Худди кучукча ҳам шундай у ўша жойга қаердан ва қандай келиб қолганини билмайди ва шунинг учун ўз тилини билмаслиги табиий. Унинг атрофида ўзига ўхшаган кучуклар бўлганда эди, у ҳам кучук тилида ”вов-вов” деб гапирган бўлар эди.

2. Сизнингча кучукчанинг қайси хатти-ҳаракатини ҳавас қилишга лойиқ фазилат деб баҳолаш мумкин?

Жавоб: Биз ушбу эртақдаги кучукчадан сабр ва қатъиятни ўргансак арзийди. У ўз мақсадига эришиш учун ҳар қандай қийинчиликка чидади, ҳар бир ҳайвоннинг тилини сабр билан ўрганди. Ўз тилини ўргангунга қадар қатъият билан ҳаракат қилди. Ҳар бир қийинчилик ортида бир яхшилик бор деган хулосага келсак ноўрин бўлмайди.

Ҳуришни билмайдиган кучукча кўплаб ҳайвонларнинг тилини ўрганиб чиқади, лекин ўз тилини билмас эди. Ҳозирги кунда ҳам, ўз она тилини унутиб қўяётган айрим инсонлар ҳам учраётганлигини афсус билан таъкидлаш ўринли.

“Кластер” методи ёрдамида ўқувчилар фикри умумлаштирилади:

Тажрибасиз

Содда

Интилувчан

Кучукчанинг сифатлари

Фаол ўқувчилар рағбатлантирилади ва баҳоланади. Голиб гуруҳ аниқланиб, уларга Жанни Родарининг ўзбек тилига таржима қилинган асарлари совға сифатида топширилади.

MUSTAQIL O`QISH UCHUN ERTAKLAR

“SHAHZODA
PLOMBIR”

“QUTBDAGI
GUNAFSHA”

“HECH QAYOQQA OLIB
BORMAYDIGAN YO‘L”

Дарсинг яқунловчи қисмида “Хуришни эпллмаган кучукча” эртаги намуналари асосида махсус тайёрланган кўрғазмали электрон слайдлар, видеолавҳалар намойиш этилади ва эртак қаҳрамонларининг расмини чизиш ва уларнинг овози аудио шаклини тайёрлаш уйга вазифа қилиб топширилади.

Умумий ўрта таълим мактаби адабиёт дарсларида Жанни Родарининг “Хуришни эпллмаган кучукча” эртагини ўргатиш машғулоти жараёнида фанлараро интеграциядан фойдаланиш матни чуқурроқ тушунишга ёрдам беради, тасаввурни кенгайтиради, мустақил-ижодий ишлаш кўникмаларини

ўстиради, ўқувчиларни миллий анъана ва кадриятларга муҳаббат руҳида тарбиялайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори. №422. 06.07.2020 йил. Умумий ўрта таълим муассасаларида “Тарбия” фанини босқичма-босқич амалиётга жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида.
2. Абдуллаев К. Алишер Навоий ҳаёти ва ижодини ўргатиш жараёнида фанлараро интеграциядан фойдаланиш [Матн] : монография. – Т.: Нодирабегим, 2021. – 110б.
3. Абдуллаев К. Адабиётдан синфдан ташқари ишлар жараёнида фанлараро алоқа. Услубий қўлланма. – Т.: Наврўз, 2019. – 80 б.
4. Ahmedov, Sunnat. Adabiyot [Matn] Q.1,2. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. – Т.: Ma'naviyat, 2017. – 160 b.
5. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения. – М.: Просвещения, 1988. – 192 с.
6. Таълим методлари. Ўқув-услубий қўлланма.–Т.: Наврўз, 2017. – 208 б.
7. Қозоқбой Йўлдош. Жиловланмаган тафаккур маҳсули. – Т.: Тафаккур, 2023. – 628 б.
8. Qozoqboy Yo'ldosh, Muhayyo Yo'ldosh. O'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi. – Т.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – 408 b.